

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN SORBENTLARNING Ca²⁺ IONLARI BO’YICHA SORBSIYALANISH KINETIKASI

Shonazarova Nargiza Ulug’bek qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta’lim yo’nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **F.S.To’xtayev**

Annotatsiya: Maqolada mahalliy xomashyolar asosida olingan sorbentlarning CaCl₂ tuzi eritmasidagi Ca²⁺ ionlari bo’yicha sorbsiyalanish kinetikasi keltirilgan. Suvning kalsiy kationlari Ca²⁺ kalsiyli qattqlikni keltirib chiqaradi. Umumiy qattqlik kalsiy qattqliklardan, ya’ni suvdagi Ca²⁺ kationlarining konsentratsiyalari yig’indisidan hosil bo’ladi. Buni yo’qotish esa olingan sorbentlar orqali amalga oshirish mumkin.

Kalit so’zlar: sorbent, qattqlik, suv, sorbsiya, kalsiy, tuz, eritma, qattqlik, ion, kinetika.

Kirish. Jahonda daraxt poyalari va chiqindilari asosida sorbentlar olish, ularni faollashtirish usullarini yordamida faollantirib oqava suvlar tarkibidan organik birikmalarni tozalash texnologiyasini yaratish bo’yicha, quyidagi yo’nalishlarda yechimlarni ilmiy asoslash: yuqori sorbsion xususiyatga ega sorbentlari olish va faollashtirish usullarini asoslash; sorbentlarini sorbsiya izotermalarini tadqiq qilish, ularning fizik-mexanik xususiyatlarini sorbsion qobiliyatini va sorbsion-strukturura xossalarini, tashqi agressiv muhitlarga chidamlilik darajasi hamda g’ovaklari hajmini hajmiy to’yinish nazariyasi tenglamalari yordamida tavsiflash zarur.

Asosiy qism. Suvni yumshatish jarayonlariga nisbatan olganda karbonatli va karbonatsiz qattqlik bo’ladi. Ca²⁺ kationlarining suvdagi gidrokarbonat ionlari HCO₃ ga ekvivalent bo’lgan qismi keltirib chiqargan qattqlik karbonatli qattqlik deyiladi. Boshqacha aytganda, karbonatli qattqlik kalsiy va magniy gidrokarbonatlarning borligidan bo’ladi. Suv qaynatilganda gidrokarbonatlar parchalanadi, hosil bo’lgan kam eriydigan karbonatlar esa cho’kmaga tushadi va suvning umumiy qattqligi karbonatli qattqlik qiymati qadar kamayadi. Shuning uchun karbonatli qattqlik muvaqqat qattqlik ham deyiladi. Qaynatilganda kalsiy kationlari Ca²⁺ karbonat holida cho’kmaga tushadi:

(gidroksid-ionlar OH⁻ suv bilan HCO₃ ionlarning o’zaro ta siri hisobiga hosil bo’ladi:

Qattqlikning suv qaynatilgandan keyin ham qiladigan qismi karbonatsiz qattqlik deyiladi. U suvda kuchli kislotalarning, asosan sulfatlar va xloridlarning kalsiyli va magniyli tuzlarining miqdori bilan aniqlanadi.

Suvlarni qattqligini yo'qotish uchun mahalliy xomashyolar asosida olingan sorbentlar orqali tozalash maqsadida sorbentning CaCl_2 tuzi eritmasi tarkibidagi Ca^{2+} ionini sorbsiya qilishi sinab qo'rildi.

Sinov natijasida shu aniqlandiki, BAU-A2 markali sorbent bilan solishtirib ko'rilganda Aylant daraxti asosida olingan aktivlangan sorbentning sorbsion xususiyati yaqinligini 1-rasmda ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. 30°C haroratda CaCl_2 0,1M konsentratsiyali eritmasi muhitida FKSlarning Ca^{2+} ionini sorbsiyalash kinetikasi

1-rasmdan harorat ko'tarilishi bilan boshlang'ich daqiqalarda Aylant daraxti qipiqalari asosida FKSning sorbsion qobiliyati ortdi, boshlang'ich 20 daqiqada harorat 30°C gacha ko'tarilganda kompleksning sorbsion qobiliyati ortdi, keyingi daqiqalarda harorat 40°C ga ko'tarilganda sorbsion qobiliyati yuqori nuqtaga borib, 50-60 daqiqalarda 50°C haroratda sorbsion qobiliyati muvozanat holatga kelganligini ko'rishimiz mumkinki.

Xulosa. Mahalliy xomashyolar asosida olingan sorbentlarning CaCl_2 tuzi eritmasidagi Ca^{2+} ionlari bo'yicha sorbsiyalanish kinetikasi organilganda metall ionlarini samarali sorbsiya qildi. Demak sorbentdan suvning kalsiy kationlari Ca^{2+} kalsiyli qattqlikni keltirib chiqaradigan umumiy qattqlik kalsiy qattqliklardan, ya'ni suvdagi Ca^{2+} kationlarining konsentratsiyalarini kamaytirishda foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Федоров Н.Ф. Реагентная интенсификация процесса парогазовой активации в технологии активных углей / Н.Ф.Федоров, М.А.Андреев, И.В.Андреева // Акт. проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбент-селективности: материалы XIV Всерос. симпозиума с участием иностранных ученых. 26 – 30 апреля 2010 г. – Москва – Клязьма. - 2010. - С. 29.

2. Masharipova M.N., Paygʻamov R.A., Kuldasheva SH.A. Daraxt poyasi chiqindilari asosida faollantirib olingan adsorbentlarning fizik xossalari // Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов III международная научно-техническая конференция, Ташкент, 19-20 сентабр, С. 208-210.

3. Paygamov R.A., Eshmetov I.D., Joʻrayeva F.N., Chinor daraxti asosida faollantirilib olingan adsorbentlarning fizik-kimyoviy taxlillari // Bioorganik kimyo fani muammolari IX Respublika yosh kimyogarlari konferensiyasi materiallari, Namangan, 26-27 aprel 2019 yil, 150-152 b

4. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра органической химии. -Москва 2012. 55 с.

5. Тўхтаев Ф.С., Негматов С.С., Негматова К.С., Каримова Д.А., Джалилова И., Садинова О. Исследование кинетики сорбции ионов серебра композиционными полимерными сорбентами. Кимё фанлари доктори, профессор Акбаров Ҳамдам Икромович таваллудининг 70 йиллиги ҳамда илмий фаолиятининг 45 йиллигига бағишланган “Кимёнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани тўплами. 4-5-феврал, 2021. 60 бет.

6. Tukhtayev F.S., Negmatov S.S., Negmatova K.S., Shonazarova N.U., Djalilova I.S., Sadinova O.O. Study of the kinetic properties of the developed composite polymer sorbents in various solutions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 11–12 2021 November – December. Pp27-31

